

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА ЖИНОЯТЧИЛИККА ҚАРШИ КУРАШИШ СОҲАСИДА МИНТАҚАВИЙ ҲАМКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Кадиров Хотам Шакирович

ИИБ Академияси магистратура “Ташкилий-стратегик бошқарув”

мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574689>

Ҳозирги кунда дунё ҳамжамиятидаги барча давлатлар иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, маданий ва бошқа соҳаларда ўзаро узвий алоқадор. Шу боис дунёдаги ҳеч бир давлат бошқа давлатлардан айро ҳолда, юқорида қайд этилган ва бошқа соҳаларда муносабатга киришмасдан ривожлана олмайди. Шахсинг ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш, процессуал ҳаракатларнинг сифатини ошириш, жиноят процессида далилларни тўплаш ва мустаҳкамлаш, уларга баҳо бериш тизимини илғор хорижий тажрибада кенг қўлланиладиган исботлаш стандартларини инобатга олган ҳолда қайта кўриб чиқиш масаласи[1] мамлакатимизда жиноят ишларини тергов қилиш фаолиятини халқаро стандартлар ва илғор хорижий тажрибани инобатга олган ҳолда яхшилаш, жиноят процессуал қонунчилигини янада такомиллаштириш учун муҳим йўналишлардан бири саналади[2].

Ўтган давр мобайнида республикамызда жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг самарали тизимини жорий этиш, Тошкент шаҳрида ички ишлар органларининг фуқаролик жамияти институтлари билан яқин ҳамкорлиги асосида амалга оширилаётган «Хавфсиз пойтахт» концепциясининг ижобий тажрибасини оммалаштириш борасида салмоқли ишлар қилинди.

Шу ишлар давоми сифатида Тошкент вилояти ички ишлар тизимини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги “Тошкент вилоятида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари куч ва воситаларини бошқаришнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-4343-сон[3] қарори қабул қилинди.

Назаримизда, ушбу қарорни қабул қилиниши айнан Тошкент вилояти ички ишлар тизимини тубдан ислоҳ қилиш ички ишлар органларида ҳуқуқни қўллашлар амалиётини такомиллаштириш,

шунингдек, ҳудуд ходимларини «Ватанга ва халққа садоқат билан хизмат қилиш — олий бурчимиз!» концептуал ғояси асосида тарбиялаш, ҳудудларда жиноятчиликка қарши курашиш ва шахсларнинг мулкларини ҳимоя қилиш, ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини муҳофаза қилиш ташаббусида қабул қилинган.

Шу билан бирга, Тошкент вилоятида жамоат хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти алоҳида аҳамият касб этиб, ундаги криминоген вазиятнинг хусусиятига қуйидаги омиллар таъсир кўрсатмоқда. Булар қуйидагилар:

Биринчидан, бир-биридан анча олисда ва тарқоқ ҳолда жойлашган етти та шахар ва ўн бешта туманни қамраб олган вилоят маъмурий-ҳудудий тузилишининг мураккаблиги;

Иккинчидан, бир вақтнинг ўзида ҳудудда чегара олди ҳудудлар, тоғли участкалар, туристик, қишлоқ хўжалиги ва йирик ишлаб чиқариш объектлари мавжудлигини ҳисобга олган ҳолда вилоят географик жойлашувининг ўзига хослиги;

Учинчидан, Тошкент шаҳрига барча кириш ва чиқиш йўлларининг вилоят ҳудудидан ўтиши, республиканинг бошқа ҳудудларидан, айниқса пойтахтдан келадиган аҳолининг оммавий дам олиш жойлари мавжудлиги.

Ушбу ҳудудларни ташқи ва ички омилларни ҳисобга олиб ушбу ҳудудларда жиноятчиликка қарши курашиш мақсадида Тошкент вилояти Ички ишлар бошқармаси Тошкент вилояти Ички ишлар бош бошқармаси этиб қайта ташкил этилиб мутлақо янги тизим минтақавий бошқариш механизми жорий этилди.

Ҳудудий минтақаларга ажратишнинг ўзига хослиги шундаки, минтақавий ҳудудлар раҳбарлари томонидан жойларда жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги муаммолар, шунингдек ушбу фаолиятнинг самарадорлигини ошириш бўйича тақдим этиладиган таклифлар ишлаб

чиқиш имкониятига эга бўлди.

Лекин ҳудудий минтақалар ўзаро ҳамкорлиги масаласи очиқ қолди. Чунки, минтақавий бошқарувда минтақа раҳбарлари ўзаро тенг ҳуқуқли вертикал бошқарув хусусиятга эгадир.

Фикримизча, жиноятчиликка қарши курашда минтақаларга ажратилиши бу мақсадга мувофиқ. Чунки, ҳудудларда жиноятчилик аҳволдан келиб чиқиб, ҳар бир туман, шаҳар ва маҳаллаларни тоифаларга ажратиш ҳамда ҳокимликлар, секторлар ва жамоатчилик билан ҳамкорликда «жиноят ўчоқлари»ни бартараф этиш учун барча зарур куч ва воситаларни жалб қилиш [4] имконияти пайдо бўлди.

Хулоса ўрнида, минтақавий ҳамкорликни ривожлантиришда томонлар жиноятчиликнинг олдини олиш, аниқлаш, бартараф этиш ва фош этишда ҳамкорлик йўналишларини қонун ҳужжатларида белгилаш зарур ва қўйдагилардан иборат. Хусусан:

1. шахснинг ҳаёти, соғлиғи, озодлиги ва қадр-қимматига, шунингдек, мулкка қарши жиноятлар;

2. террористик актлар;

3. коррупция;

4. наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг ноқонуний ишлаб чиқарилиши ҳамда айланиши;

5. қурол-яроқ, шу жумладан, биологик, кимёвий ва радиологик қурол, ўқ-дорилар, портловчи моддалар, ядро ва радиоактив ашёлар, шунингдек, заҳарловчи моддаларнинг ноқонуний айланиши;

6. иқтисодиёт, шу жумладан, жинойий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, шунингдек қалбаки пул белгилари, молиявий ҳужжатлар, қимматли қоғозлар, нақд пулсиз тўловлар воситаларини тайёрлаш ва сотиш соҳасидаги жиноятлар;

7. ноқонуний миграция, одам ўғирлаш, одам савдоси, шунингдек, трансплантация учун одам аъзолари ва тўқималари савдоси билан боғлиқ жинойий фаолият;

8. маданий ва тарихий бойликларга алоқадор буюмлар, санъат асарлари, қимматбаҳо тошлар ва металллар, интеллектуал мулк, шунингдек, бошқа бойликларнинг ноқонуний айланиши;

9. ахборот технологиялари, шу жумладан, компьютер-ахбороти соҳасидаги жиноятлар;

10. ҳаракатланиш хавфсизлигига ва транспортдан фойдаланишга қарши жиноятлар;

11. транспорт воситаларини талон-торож қилиш ва ноқонуний айланиши.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6041-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4939467>

2. Матчанов Ф. Жиноятчиликка қарши курашда халқаро ҳуқуқий ҳамкорлик масалалари //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2/S. – С. 229-235.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 майдаги “Тошкент вилоятида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари куч ва воситаларини бошқаришнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-4343-сон қарори. <https://lex.uz/ru/docs/5353841>.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6196-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5344118>

